

AMIR UMARXON DAVRIDA QO'QON ADABIY MUHITI RIVOJI

Umirova Dilshoda Husniddin qizi

O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

ingliz tili 2-fakulteti 3- kurs talabasi

Ilmiy rahbar: Hojiqulov Sh.

Annotatsiya:

O'zbek xonliklaridan biri bo'lgan Qo'qonga XVIII- XIX asrlarda ming urug'idan bo'lgan Shohruxbiy 1709-yilda asos solgan va Qo'qon, Namangan, Marg'ilon, Konibodom va Isfara hududlaridagi qishloqlarni o'z ichiga olgan bu muhitda Amir Umarxon homiyligida o'z zamonasiga mos adabiy muhit tashkil etildi. Maqolada ushbu adabiy muhitning batafsil tafsiloti, shoir va shoiralarga yaratib berilgan shart-sharoitlar, ularning asarlari yoritib berilgan.

Kalit so'zlar:

Adabiy muhit, adabiyotshunoslar, hattotlik, tazkira, devon, madrasa, litografil usul, bayoz, muxammas, aruz, murabba

Annotation :

One of the Uzbek khanates, Kokand was founded in 1709 by Shahkruhbiy, a descendant of a thousand tribes, in the 18th and 19th centuries and Under the auspices of Amir Umarchan, a modern literary environment was created in this environment, which included a small number of villages in the regions of Kokand, Namangan, Margilan, Konibodom and Isfara. The article describes in detail the literary environment, the conditions created for poets and poetesses and their works.

Keywords:

Literary environment, literary critics, calligraphy, tazkira, devon, madrasa, lithographic method, bayoz, mukhammas, aruz, murabba

Qo'qon xonligidagi Qo'qon, Urganch, Marg'ilon, Andijon, Namangan shaharlarida madaniyat va hunarmandchilik, savdo-sotiq markazlari bo'lgan. Masalan, Qo'qonda 40 ta madrasa, 120 ta maktab, Marg'ilonida 10 ta madrasa, 80 ta maktab bo'lgan.[] Xassos shoir va davlat arbobi Amir Umarxon (1810-1822)ning tashabbusi va homiyligi bilan uning rafiqasi, el tanigan shoira Nodirabegim ko'magi bilan bu davrda Qo'qon adabiy muhiti yaratildi.Ularning tinimsiz harakati tufayli saroyda eng iste'dodli shoirlar, tarixchilar, adabiyotshunoslar to'plandi. Ulardan Maxmur, Gulxaniy, Yoriy, Mushrif, Nizomiy, Zoriy, Zavqiy va shu muhitning eng ilg'or ijodkorlaridan bo'lmish Dilshod, Uvaysiy va Nodiralar ancha samarali va barakali ijod qilishgan. Qo'qon adabiy muhitini shakllanishiga eng katta sabablardan biri Amir Umarxonning ham «Amiriy» taxallusi bilan ijod

qilishi va rafiqasi Nodirabegimning ham adabiyotga, she'riyatga oshnoligi edi, shu sababli bu adabiy muhit ta'sirida ko'plab asarlar yaratildi va ularga quyidagilarni misol qilib keltirish mumkin: Fazliy Namangoniyning «Majmuat ush-shuaro», Qori Raxmatullo Vozexning «Tuxmat ul axbob fi tazkirat ul-ashob» tazkiralari o'z davrining eng sara asarlari hisoblanadi va bu asarlarda 200 nafar shoir va olim ijodiga to'xtalib o'tiladi. Yana bir qiziq jihat shuki, shu adabiy muhitni Amir Umarxonni o'zi boshqargan, o'zi ham shoirlar davrasida ijod qilgan va barcha hattot, musiqa bilimdonlari, adiblarga homiylik qilgan. Uning davrida ko'plab masjid va madrasalardagi kitoblar iste'dodli hattotlar tomonidan ko'chirilgan va ma'naviy me'roslarga katta e'tibor qaratilgan. Amir Umarxon o'zbek va fors tillarida g'azal yozgan, Lutfiy, Jomiy, Navoiy, Fuzuliy, Bedilni o'ziga ustoz deb bilgan, ularning ijod sirlarini o'rgangan, ularga ergashib, g'azallariga muxammaslar bog'lagan, 1881-yilda Amir Umarxonning g'azallari bir yaxlit devon holiga keltirilib Istanbulda, 1905-yilda esa Toshkentda chop etilgan. O'zbekiston Fanlar akademiyasi Alisher Navoiy nomidagi Adabiyot muzeyining matnshunoslik va yozma yodgorliklarni nashr etish bo'limining ilmiy xodimlari tomonidan Umarxonning turli davrlarda ko'chirilgan 26 ta qo'lyozma hisobga olinib, ularning ilmiy tavsifi berilgan. Bu qo'lyozmalar Sankt- Peterburg, Toshkent, Samarqand va Buxoro kutubxonalarida saqlanadi. O'zbekiston Fanlar akademiyasi Sharqshunoslik instituti qo'lyozmalar fondida Umarxonning 17 ta qo'lyozma devoni mavjud bo'lib, bundan tashqari litografik usulda chop etilgan devonlari va shoir she'rlaridan namunalar berilgan bayozlar bor.[]

Qo'qon xonligida ta'lim jarayoni sifatli bo'lgani sababli ijod gullab yashnagan, chunki maktablarda o'qish, yozish, arifmetika va adabiyot puxta o'rgatilgan. Qorixonalarda esa asosan ko'zi ojizlar o'qitilar va ular Qur'on, doston va she'r-u g'azallarni yodlar edilar. Maktabda qizlar va o'g'il bolalar alohida o'qishgan. Qo'qon adabiy muhiti namoyondalaridan mashhur shoira Dilshod ham maktab ochgan va maktabdorlik faoliyatini shunday ta'riflagan: « Mening suhbatdoshlarim va dugonalarim aqlli qizlar va iste'dodli shoiralari edi. Ellik bir yil davomida men maktabdorlik qildim va yiliga o'rtacha 20tadan 30tacha o'quvchilarim bo'lib, o'quchilarim bo'lib, sakkiz yuz to'qsonta qizlarning savodini chiqardim, bulardan deyarli chorak qismi she'riyatga qobiliyatli bo'lib, shoira va o'z davrining aqlli va dono odamlari edi».

Bundan tashqari yana bir ijodkor Qo'qon adabiy muhiti vakili Maxmur edi. U XVIII asr oxirida tug'ilib, 1844-yili vafot etgan. Qo'qondagi Madrasai Mirda o'qigan, keyin Amir Umarxon qo'shinida sipohiylik qilgan. U o'zi she'rlar yozgan va o'z she'rlarida poraxo'r, xalqqa azob-zahmat yetkazadigan amaldorlarni hajv qilgan. O'zining « Xapalak», «Ta'rifi viloyati kurama» kabi she'rlarida

mamlakatning vayrona holatini va xalqning ayanchli qismatini tasvirlagan va Fazliy Namangoniy tuzgan « Majmuat ush-shuaro » tazkirasida bir necha bor hurmat bilan tilga olingan. Maxmur Qo'qon adabiy muhiti vakili sifatida Amir Umarxon nomiga she'riy ariza ham yozgan va o'zining nochor iqtisodiy ahvolini quvonch ila ta'riflab shu misralarni yozadi:

Kechalar yotgani na ko'shim bor,
Kunduzi ichgani na no'shim bor.
Bir hovuch na uyimda g'allam bor,
Ikki gaz na boshimda sallam bor.
Boshimda gaz desamki, sallam yo'q,
Salla desam uyimda g'allam yo'q! []

Qo'qon adabiy muhitida amalga oshirilgan eng muhim ishlardan biri xalq og'zaki ijod namunalarini o'zlashtirish, jamlash borasida ham samarali ishlar olib borilgan. Bu jarayonda ikki tilda ijod qilgan, aruzni, muammo (she'rda fikrni yashirin ifodalash) san'atini mukammal egallagan Uvaysiy, mumtoz she'riyatning hamma janrlarida birday ijod qilgan, mashhur shoira Dilshod (1800-1905) tomonidan «ilm-adab va nazm osmonining yulduzi, ushshoqlari g'azalxon, shakar sochuvchi bulbul» [] deb ta'riflangan Nodirabegim ishtirok etganlar va ularning ijod mahorati va qilayotgan ezgu ishlari yosh ijodkorlarga haqiqiy mahorat maktabi bo'lgan, negaki Qo'qon adabiy muhitini Nodirabegi ijodisiz tasavvur etish qiyin, chunki u o'zbek va fors-tojik tillarida jami 10 ming misraga yaqin lirik meros sohibasi, («Nodira» taxallusi bilan 180 ta she'r, «Maknuna» taxallusi bilan 333 ta g'azaldan iborat devoni ham mavjud), bundan tashqari Nodirabegim muhabbat, sadoqat, vafo kuychisidir. U go'zallik va sadoqatni, Sharq xotin-qizlarining dard-alamlari ohu fig'onlarini kuyladi. U muhabbat Alloh tomonidan insonlar qalbiga solingan mangu yog'du ekanligini kuyladi:

Muhabbatsiz kishi odam emaatur,
Gar odamsan, muhabbat ixtiyor et!

Nodirabegim muhabbatni shaxsiy tuyg'ulardan yuqoriroq ko'tarib, odamiylik idrok etishga chorlaydi. Nodira insonning eng yuksak fazilati sifatida vafodorlikni tanlaydi va fors-tojik tilida mebosh (vafo) radifli g'azal ham yozgan.

Nodiraning o'zbekcha va forsiycha-tojikcha g'azallari aruzning turli vaznlarida 5,7,9,13 hatto 18 baytli hajmda ham yaratilgan. Shoiraning g'azallarining asosiysi 7 va 9 baytli. Nodira mumtoz adabiyotni qunt bilan o'rgangan va Navoiy, Fuzuliy, Bedil g'azallariga muxammaslar bog'lagan. Nodira asosan g'azallarida «mukarrar» (sozlarning takrorlanib kelishi) va « qo'sh mukarrar» usullaridan

foydalangan. Asarlarida asosan intoq, tashxis, majoz, tadrij, istiora, tazod, talmeh kabi badiiy vositalardan mahorat bilan foydalangan.

Nodira fors-tojik tilida ham go'zal, ta'sirchan she'rlar yozgan va mazmun-mohiyati jihatidan o'zbek tilidagi g'azallaridek yuqori baholangan.

Amir Umarxon Marg'ilonga hokim etib tayinlangach, Nodiraga uylanadi va Nodirabegim bu davrda Uvaysiy bilan tanishib qoladi. Jahon otin Uvaysiy kanizaklarni, yosh bolalarni o'qitish uchun saroyga taklif etiladi. Qo'qondagi adabiy jarayonga o'z hissasini qo'shgan Uvaysiy mumtoz o'zbek she'riyatining barcha janrlarida ijod qilgan, 4 ta devon tuzgan, lekin bu devonlarning asl qo'lyozmalari topilmagan. Uvaysiy boshqa shoirlar kabi Navoiy, Fuzuliy va boshqalarning asarlariga muxammas bog'lagan. Shoiraning adabiy merosini 269 ta g'azal, 29 ta muxammas, 55 ta musaddas, 1 murabba, chiston, 3 doston, tugallanmagan manzuma tashkil etadi. Uvaysiy hayotlik davridayoq nafis lirikasi bilan mashhur bo'lgan va zamondoshlarini e'tiboriboriga tushgan. Lirik she'rlaridan tashqari, uning «Shahzoda Hasan», «Shahzoda Husan» liro epik asarlari va «Vaqeoti Muhammad Alixon» kabi tarixiy dostonlari mavjud. Uvaysiyning 15 ming misraga yaqin asarlari mavjud, uning bir devoni O'RFASHlida saqlanadi. Uvaysiy ijodini o'rganish 30-yillarda boshlangan, uning ijod yo'li A.Qayumov, T.Jalolov, I.Haqqulov, E.Ibrohimov va boshqalar tomonidan o'rganilib kelinmoqda.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, Qo'qon adabiy muhiti Amir Umarxon davrida gullab-yashnagan va mislsiz ma'naviy boylar saqlab qolingan, hattotlar tomonidan ko'chirilgan, eng yorqin iste'dod vakillari tomonidan adabiyotimiz, tariximiz uchun qimmatli manbalar, ijod namunalari yaratilgan. Bu adabiy muhit Amiriy va Nodira tomonidan qo'llab-quvvatlangan va bugungi kundagi kutubxonalardagi, muzeylardagi eng nodir asarlar ham aynan o'sha davrdagi Amir Umarxonning olib borgan islohoti, ijod ahliga homiyligi natijasida yuzaga kelgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. <https://uz.denemetr.com>
2. <https://tafakkur.net>
3. <https://saviya.uz>
4. <https://ma'naviyat.net>